

ЭКСПОРТЧИ КОРХОНАЛАР ФАОЛИЯТИНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШГА ОИД ЁНДАШУВЛАР ВА ҚАРАШЛАР ТИЗИМИ

У.Л.Тешаев

Мустақил изланувчи

Аннотация: Ушбу мақола экспорт фаолияти билан шуғулланувчи корхоналарни қўллаб-қувватлашнинг турли назариялари ва истиқболларини ўрганган. Мақолада экспортчи корхоналар фаолиятини қўллаб-қувватлаш давлат сиёсатининг муҳим соҳаларидан бири эканлиги таъкидлаб ўтилган. Мақолада экспортчи корхоналарни қўллаб-қувватлашнинг асосий назарий ёндашувлари, жумладан, меркантилизм, мутлоқ устунлик, нисбий устунлик, Хекшер-Олин модели, кўлам самараси, маҳсулотнинг ҳаётийлик цикли назариялари таҳлил қилинади. Бундан ташқари, экспортчи корхоналарни қўллаб-қувватлаш бўйича ёндашувлар 3 гуруҳга классик ва неоклассик, замонавий хорижий ва маҳаллий тадқиқотчилар, халқаро иқтисодий ташкилотлар мутахассислари ёндашувларига бўлиб ўрганилган. Мақолада экспортчи корхоналарни қўллаб-қувватлашда давлат иштирокининг ўрни, шунингдек, экспортни ривожлантиришда давлатнинг минимал даражада аралашуви ҳақида фикрлар баён қилинган. Мақолада жорий тенденциялар ва илмий тадқиқотлар таҳлили асосида замонавий жаҳон иқтисодиёти шароитида экспортчи корхоналарни қўллаб-қувватлашнинг ҳозирги ҳолати ва истиқболлари ҳақида умумий фикр берилган.

В данной статье рассматриваются различные теории и перспективы поддержки предприятий, осуществляющих экспортную деятельность. В статье отмечается, что поддержка деятельности предприятий-экспортеров является одним из важнейших направлений государственной политики. В статье анализируются основные теоретические подходы к поддержке предприятий-экспортеров, включая меркантилизм, абсолютное превосходство, относительное превосходство, модель Хекшера-Олина, эффект масштаба, теории жизненного цикла продукта. Кроме того, подходы к поддержке предприятий-экспортеров изучаются в 3 группах: классические и неоклассические, подходы современных зарубежных и отечественных исследователей, специалистов международных экономических организаций. В статье описывается роль государственного участия в поддержке предприятий-экспортеров, а также минимальное вмешательство государства в развитие экспорта. В статье дается обзор текущего состояния и перспектив поддержки предприятий-экспортеров в современной мировой экономике на основе современных тенденций и анализа научных исследований.

This article discusses various theories and prospects for supporting enterprises engaged in export activities. The article notes that support for the activities of exporting enterprises is one of the most important areas of state policy. The article analyzes the main theoretical approaches to supporting exporting enterprises, including mercantilism, absolute superiority, relative superiority, the Heckscher-Ohlin model, economies of scale, and product life cycle theories. In addition, approaches to supporting exporting enterprises are studied in 3 groups: classical and neoclassical, approaches of modern foreign and domestic researchers, specialists of international economic organizations. The article describes the role of state participation in supporting exporting enterprises, as well as minimal government intervention in the development of exports. The article provides an overview of the current state and prospects of support for exporting enterprises in the modern world economy based on current trends and analysis of scientific research.

Калит сўзлар: экспортчи корхоналарни қўллаб-қувватлаш, халқаро савдо, эркин савдо, классик ва неоклассик ёндашувлар, ташқи иқтисодий фаолият, нисбий устунлик, омиллар нисбати, маҳсулотнинг ҳаётийлик цикли, индекс, экспорт ҳажми, экспортни либераллаштириш.

Ключевые слова: поддержка предприятий-экспортеров, международная торговля, свободная торговля, классический и неоклассический подходы, внешнеэкономическая деятельность, относительное преимущество, соотношение факторов, жизненный цикл товара, индекс, объем экспорта, либерализация экспорта.

Keywords: support for exporting enterprises, international trade, free trade, classical and neoclassical approaches, foreign economic activity, relative advantage, ratio of factors, product life cycle, index, export volume, export liberalization.

Мамлакатни модернизация қилиш шароитида давлатнинг экспорт салоҳиятини ошириш алоҳида аҳамиятга эга. Бунда ишлаб чиқарилган товарлар ва кўрсатилган хизматларни экспорт қилиш муҳим бўлиб ҳисобланади. Хусусан, товар ва хизматлар бозори, уларнинг самарали фаолияти, бир томондан аҳоли турмуш даражаси ва сифатини оширишнинг муҳимроқ воситаси бўлса, иккинчи томондан мамлакат иқтисодиётини юксалишга хизмат қилади.

Миллий иқтисодиётнинг ривожланиши кўп жиҳатдан давлатнинг экспорт салоҳиятини юксалтиришга боғлиқдир. Экспорт салоҳиятининг ўсиши макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш, ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва инвестиция фаоллигини рағбатлантиришга қаратилган мамлакат иқтисодий сиёсатининг ажралмас қисми ҳисобланади.

Экспорт фаолиятини ривожлантириш мақсадида, эркин савдо ва экспорт масалаларига оид назарий қарашларни ўрганиш муҳим ҳисобланади. Жумладан, эркин савдо ва экспортни иқтисодий ўсиш омили сифатида талқин қилувчи бир қатор назарий қарашлар мавжуд.

Халқаро савдода дастлабки экспортчи корхоналар фаолияти қадимги Финикия ва Юнонистон давлатларида кузатилган. Ҳар бир давлат ёки шаҳар минтақада мавжуд бўлган товарларни, яъни ёғ, мум, асал, суяк, қурол, санъат буюмларини экспорт қилган. Бу товарлар мазкур давр учун ноёб ҳисобланиб, экспорт қилувчи савдогарларни қўллаб-қувватлаш талаб қилинмаган ва товарларнинг реклама манбаи саёҳатчиларнинг оғзаки ҳикоялари ҳисобланган.

Ташқи савдони тартибга солиш воситалари протекционизм, лицензиялаш ва сертификатлаш, таъриф ва солиқ сиёсатлари қадимги даврлардан шакллана бошлади. Вақт ўтиши билан ушбу воситалар ўзгарди, ривожланди, тизимлаштирилди ва охир-оқибат экспортчиларни қўллаб-қувватлашнинг замонавий тизимига айланди.

Турли даврлардаги тадқиқотларда яратилган илмий назарияларда ташқи иқтисодий фаолиятни (ТИФ) ва экспортни эркинлаштириш юзасидан турли хил назарий талқинлар қайд этилган.

XV-XVIII асрларда меркантилизм мактаби аъзолари Томас Ман (1571-1641) ва Уильям Стаффордлар (1554-1612) ташқи савдони давлат томонидан тартибга солиниши бўйича дастлабки назарий тушунчаларни киритишди. Улар томонидан халқаро айирбошлашдан фойда олиш ёки йўқотишлар бўйича назарий тушунчалар киритилиб, халқаро савдонинг мамлакат иқтисодий ўсишидаги аҳамиятига катта эътибор қаратилган²³.

Меркантилизмнинг бош ғояси – мамлакат бойлиги унда мавжуд бўлган олтин ва кумуш миқдорига асосланади, маҳсулотнинг экспорти давлат учун фойдали, импорти эса зарар сифатида қаралган²⁴.

Савдони эркинлаштириш масаласи тарихан тадқиқотчилар томонидан турлича талқинда ўрганилиб, бунда уларнинг эътибори давлатнинг ўрни ва аралашув чегараси масалаларига алоҳида қаратилган²⁵. “Табиий эркинлик” атамаси биринчи марта 1691 йили англиялик олим Д.Норснинг “Савдо ҳақида мулоҳазалар” асарида ишлатилиб, унда давлатнинг савдога эркинлик бериш масалалари ўрганилади. Кейинчалик ушбу тушунча XVII-XVIII асрларда франциялик П.Буагильберг томонидан фойдаланилди. У савдода экспортчи корхоналарга эркинлик бериш ва давлатнинг иқтисодиётга аралашмаслиги масалаларини илгари суриб, шу йўл орқали жамият иқтисодий ўсишига замин

²³ Ман Т. Богатство Англии во внешней торговле//Меркантилизм. Под ред.И.С.Плотникова Л.:ОГИЗ-СОЦЭКГИЗ, 1935

²⁴ Ekelund R.B.& Hebert R.F. History of Economic Theory and Method. 3d ed. NY etc.1990.P.43-44

²⁵ <http://fikr.uz/blog/21538.html>

яратилади, деб кўрсатиб ўтган. Ушбу ёндашув давомчиси сифатида М.Аржансон ўзининг илмий асарида “Ҳар қандай мамлакат ўз ТИФда “Аралашманг” шиори остида ривожланиши керак” деб таъкидлаб ўтади.

Тадқиқот давомида экспортчи корхоналарни қўллаб-қувватлаш бўйича ёндашувлар 3 гуруҳга бўлиб ўрганилди:

- классик ва неоклассик тадқиқотчилар ёндашувлари;
- замонавий хорижий ва маҳаллий тадқиқотчилар ёндашувлари;
- халқаро иқтисодий ташкилотлар мутахассислари ёндашувлари.

Эркин савдо сиёсати биринчи марта XIX асрда Англияда қўлланилган²⁶. Эркин савдо назариясини моҳияти ТИФда халқаро савдони давлатнинг аралашувисиз амалга ошириш ҳамда экспорт операциялари бўйича маъмурий чекловларни олиб ташлаш ҳамда божхона тўловлари ва бошқа тўловларни энг кам даражада белгилашдан иборатдир²⁷.

Мазкур назария асосчиси Адам Смит ҳисобланади²⁸. А.Смит давлатнинг иқтисодиётда аралашмаслик ролини илмий асосда кўриб чиққан дастлабки олим. Унинг фикрича, айнан хусусий мулкчилик иқтисодий эркинликни аниқлаб берувчи иқтисодиётнинг асосий тамойилларидан ҳисобланади. Унинг таъкидлашича, халқаро савдо фақат ҳукумат аралашуви бўлмаган тақдирда фойдали бўлади. А.Смитнинг фикрича бойлик пул эмас, балки меҳнатдан фойдаланиш орқали товарлар яратишга қодир ишлаб чиқариш деган тушунчаси эди. Савдо бозорини кенгайтиришга имкон берадиган экспорт бу бойликнинг кўпайишига олиб келади. Экспорт қилувчи давлат ҳам, импорт қилувчи мамлакат ҳам халқаро савдодан ютуқ олишни истайди.

Унинг фикрича экспорт қилувчи корхоналар қанча кўп бўлса, бу фаолиятда монополизм эҳтимоллиги шунча кам бўлади. Бу истеъмолчилар учун қўл келади, чунки монополия маҳсулотлар тақчиллигини келтириб чиқарган ҳолда ўз товарларини табиий баҳодан анча юқори баҳога сотиб, даромадларини оширадилар. А.Смитнинг юқоридаги қарашлари ўша даврда ТИФда экспортни эркинлаштиришга қаратилиб, унда ҳукуматнинг ва бошқаларнинг эркин рақобатга аралашувини қоралайди. Шунингдек, А.Смит импорт қилишда товар ва хизматларни кам ҳаражатлар билан ишлаб чиқарадиган давлатлар маҳсулотини танлаш, экспортда эса ички ишлаб чиқаришда кам ҳаражатлар талаб этадиган товарларга эътибор бериш кераклигини асослаб берди.

А.Смит назариясини Д.Рикардо ривожлантириб, “мамлакат ўзида қиёсий усутунликка эга бўлган товарларни ишлаб чиқариши ва экспорт қилиш етарли”

²⁶ Турапов Р.А. Ўзбекистон Республикасида божхона фаолияти самарадорлигини ошириш: услубияти, ҳолати, асосий йўналишлари. Т-2006

²⁷ Асқаров Н. Ўзбекистон Республикасида ташқи савдо ва божхона соҳаларини уйғун бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизми такомиллаштириш.Т-2013

²⁸ Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов//Антология экономического классики. М-1991

деб ҳисоблаган. Шунга асосланган ҳолда, у “Нисбий устунлик” назариясини ишлаб чиққан²⁹.

Унга кўра, мамлакат энг юқори мутлоқ устунликка эга бўлмаган тақдирда энг кўп усутунликка эга бўлган товарларни ишлаб чиқариши, эркин савдо ҳар бир мамлакатда ишлаб чиқаришнинг ихтисослашувиغا нисбий устунликка эга бўлган товарларни ишлаб чиқаришни ривожлантиришга, товарлар ишлаб чиқариш ва экспорт ҳажмини орттириб, ташқи савдода катта фойда келтиради. Д.Рикардонинг қиёсий ҳаражатлар назариясига, кўра экспорт-импорт оқимлари ҳалқаро меҳнат тақсимоти талабларига мос равишда таркибий ўзгаришларни фаоллаштириб, миллий иқтисодиёт таркибининг такомиллашувини таъминлайди. Ушбу назарияга мувофиқ, ҳар қандай давлатда шундай бир маҳсулот тури борки, ҳар қандай шароитда ҳам уни ишлаб чиқариш бошқа маҳсулотларга нисбатан қулайроқ ва фойдалироқ бўлади. Мамлакат айнан ана шундай маҳсулотни экспорт қилиши лозим бўлади. Шунга асосан, Д.Рикардо ўз тадқиқотларида самарали экспорт асосида товарларнинг мутлоқ қиймати эмас, балки нисбий қиймати ётишини исботлаб беради.

Юқоридаги назарияни такомиллаштиришда замонавий неоклассик тадқиқотчи Дж.С.Милль³⁰ қарашлари муҳим ҳисобланиб, ҳалқаро савдода нарх ва унинг амал қилиш масалаларини кўриб чиқилиши ташқи савдони самарали ташкил этишда муҳим аҳамият касб этди. Дж.Милль фикрича, давлатларнинг товар ҳаражатлари орасида тафовутнинг борлиги, самарали савдо алмашинувида етарли бўлмай, бунинг учун экспорт қилувчи давлат товарларига талабнинг фаоллашуви зарур. Ҳалқаро талабнинг тенглашуви мувозанатни вужудга келтиради, бунда бир давлат экспорти қиймати иккинчи давлат импорти қийматига тенг бўлади. Ташқи савдода иштирок этаётган товарларга бўлган юқори талаб ва унинг эластиклиги ташқи савдо учун мақбул шароит яратади. Дж.Миллнинг эътирофига кўра, ҳалқаро савдо икки томонлама талаб воситасида бошқарилади.

Ҳалқаро савдо мамлакатларнинг ресурслар билан таъминланганлик даражасидаги тафовутлар туфайли юритилиши тўғрисидаги назария - Хекшер-Олин назарияси номи билан машҳур. У шведиялик олимлар Хекшер ва Бертиль Олин томонидан асослаб берилган. Унга кўра, турли мамлакатларнинг ишлаб чиқариш омиллари билан турли даражада таъминланганлиги ва товар ишлаб чиқаришда маълум маҳсулот турларига ихтисослашув мавжудлигига алоҳида эътибор қаратилганлиги учун у “омиллар нисбати” номи билан ҳам юритилади³¹. Миллий хўжаликлар ишлаб чиқаришида вужудга келадиган

²⁹ Шодмонов Ш.Ш., Ғофуров У.В. Иқтисодиёт назарияси. Т-2010.-681-б

³⁰ Миль Дж.С. Основы политической экономии. М-1980

³¹ Хекшер Э. Влияние внешней торговли на распределение дохода/Э.Хекшер. - Режим доступа: http://www.seinstitute.re/files/veh6-09_Heckscher.pdf

тафовутлар мамлакатларнинг ишлаб чиқариш омиллари – ер, меҳнат, капитал билан турли даражада таъминланганлиги, шунингдек, у ёки бу товарларга бўлган ички истеъмолнинг турлича эканлиги билан изоҳланади.

Америкалик иқтисодчи Пол Кругман классик савдо назарияларини тўлдирган ҳолда, халқаро савдонинг соф рақобат шароитида эмас, балки олигополистик ва монополистик рақобат шароитида ривожланишини кўрсатиб берди³². “Халқаро савдонинг янги назарияси” ёндашувига кўра, П.Кругман фанга “кўлам самараси” тушунчасини киритди. Унга кўра, муайян мамлакат экспортчилари экспорт қилинаётган маҳсулот ҳажмини тобора ошириб борган сари, уни ишлаб чиқариш учун кетган харажатлар пасайиб боради³³. Шу йўл билан экспортчилар савдода рақобат устунлигига эришиши мумкин. П.Кругман кўлам самарасини ички ва ташқи турларга бўлади. Агар самара тармоқдаги экспортчи корхоналар сони камайган шароитда рўй берган бўлса, у ички кўлам самараси, тармоқдаги экспортчи корхоналар сони кўпайган шароитда эришилган бўлса, ташқи кўлам самараси деб аталади³⁴.

Эркин савдо сиёсати тарафдорлари бўлган А.Смит, Д.Рикардо, Дж.С.Милль, Э.Хекшер, Б.Олин ва бошқалар қарашларида давлатнинг ташқи савдони тартибга солишда, ТИФда экспортни ривожлантиришда эркин бозорни қўллаб-қувватлайдилар.

Шу оқимнинг баъзи вакиллари С.Рабеком ва К.Симмонд ТИФни ташкил этилишида давлат иштироки бўлишини таъкидлашган. Улар ташқи савдони ривожлантиришда божхона омилини самарали қўллаш, замонавий ишлаб чиқаришни ташкил этиш ҳамда сарф-харажатларни камайтиришда давлатнинг аҳамияти етарли ўрганилмаганлигини келтириб ўтишган³⁵.

Кейинги даврларда, замонавий неоклассик тадқиқотчи олимлар Я.Бхагвати, Х.Жонсон, Р.Вернон, Ж.Кравис, Д.Уэлс, М.Портер, Д.Стиглислар ёндашувларида эркин савдо назарияси замонавий шароитдан келиб чиқиб, такомиллаштирилган.

Р.Верноннинг “Маҳсулотнинг ҳаётийлик цикли” назариясига кўра, ривожланган мамлакатларда яратилган янги товар дастлаб ривожланиш даражаси яқин бўлган савдодаги ҳамкор давлатга экспорт қилинади. Ундан кейин ривожланаётган давлатларга экспорт амалга оширилади. Охириги мамлакатлар ишлаб чиқариш жараёнини ўзлаштириб олганидан сўнг, ушбу

³² Krugman P. Increasing Returns? Monopolistic Competition and International Trade// Journal of International Economics, Vol.9, No.4, 1979-Рр. 469-479

³³ Krugman P. Scale Economics Product Differentiation and Pattern of Trade//American Economic Review, Vol.70, No.5, 1980-Рр. 950-959

³⁴ Киреев А.П. Международная Экономика. В2-хч.-Ч.1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов.-М.: Международ. Отношение 2005

³⁵ Эркин савдо назарияси 1923-1933 йилларда бозор иқтисодиётига асосланган давлатларни камраб олган иқтисодий инкироз даврида танқидга учради

товарни арзонроқ нархларда ривожланган давлатларга, жумладан мазкур маҳсулот пайдо бўлган давлатга ҳам экспорт қилади. Товар ва капитал юқори даражада экспорт қилинса, ташкилот маҳсулотнинг ҳаётийлик циклини узайтириш имконини қўлга киритади. Ушбу даврда барқарор маҳсулдорлик таъминланади ва даромадлар ошади. Маҳсулотнинг рақобатбардошлиги ҳаётий циклининг етуклик босқичида ортади ва ушбу босқичда жаҳон бозорида мустаҳкам ўрин эгаллайди³⁶.

М.Портер ТИФда рақобатбардошликни таъминлашга комплекс ёндашиб, ўзининг рақобат устунликларини шакллантириш назариясида миллий бизнесни ва экспортни ривожлантириш учун ТИФда экспортга ҳамда аралаш маҳсулотлар ишлаб чиқариш фирмаларига хизмат қиладиган ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун қулай шароит яратиш зарурлигини таъкидлаган.

Ана Пауло Кусолито халқаро савдода экспорт рақобатбардошлигининг интенсив ва экстенсив чегаралар билан муносабатларини аниқлаган³⁷. Тадқиқотда ташқи бозорга чиқиш имконияти, институционал муҳит, меҳнат бозорини тартибга солиш ва бизнес муҳити каби экспорт рақобатбардошлиги кўрсаткичларини ташқи савдонинг интенсив ва экстенсив чегараларининг ҳар иккисига таъсири ўрганилган. Хусусан, экспорт рақобатбардошлик индексининг 1 фоизга ўзгариши экспорт қилиш эҳтимоллигини 0,018 фоизга оширади. Логистика самарадорлиги индексининг бир бирликка ўзгариши ташқи савдо эҳтимоллигини 0,09 фоизга оширади (экспорт ҳажмини 33,2 минг долларга оширади). Инновацион индексининг бир бирликка ошиши экспорт қилиш эҳтимоллигини 0,088 фоизга ошириши мумкин.

Бугунги замонавий тадқиқотчилар ташқи савдо назарияларида рус тадқиқотчилари, С.Чепель, М.Катанова талқинича³⁸ ТИФда экспортни рағбатлантириш, иқтисодиётнинг истиқболли тармоқлари ва ишлаб чиқаришни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш шакллари ва усуллари замонавий иқтисодиёт фанининг муаммоларидандир. Айниқса, бу муаммолар ривожланаётган ва ўтиш даврини бошидан кечираётган мамлакатларда кўзга ташланаётганлигини маълум қилган.

М.Шимаининг фикрича давлат турли хўжалик субъектларини қўллаб-қувватлашда энг самарали ишлаб чиқариш субъектларига эътибор қаратиши муҳим. Айниқса, экспортда инновацияни рағбатлантириш ва тадбиқ этиш ТИФга ижобий таъсир қилади. Биринчидан, табиий равишда экспорт учун ишлаб чиқариш жараёнига янги технологиялар кириб келади, иккинчидан,

³⁶ Vernon R. International Investment and international Trade in the Product Cycle//Quarterly Journal of Economics. 1966. N2(May)

³⁷ Ana Paula Cusolito. 2010. “Export Competitiveness and the Intensive and the Extensive Margins of Trade.” World Bank, Washington, DC.

³⁸ <http://www.uzbearingpoint.com/files/1/a26.pdf>

инновация катта миқдордаги янги корхоналар пайдо бўлишига, янги тармоқлар ривожланишига, янги иш ўринлари яратилишига сабаб бўлади³⁹.

Россиялик олимлардан С.С.Морковина, В.В.Малитская, Э.А.Панявина, И.В.Сибиряткина молиявий қўллаб-қувватлаш механизмини ўзгартириш зарурлиги ва экспортга йўналтирилган кичик ва ўрта корхоналар, яъни тўғридан-тўғри экспортни қўллаб-қувватлашдан ўз маҳсулотларини экспортга йўналтирган корхоналарни қўллаб-қувватлашга ўтиш механизмларини ишлаб чиқиш ва қўллашни таклиф қилишган⁴⁰.

Ўзбекистонлик иқтисодчи олим Э.Трушин ўз тадқиқотларида экспортнинг иқтисодиёт ривожланишидаги ўрнига қуйидагича баҳо беради: “ташқи савдони тўлиқ либераллаштириш иқтисодиётни ривожлантиришнинг оптимал стратегияси ҳисобланмайди. Миллий иқтисодиётни экспортга йўналтирилганлигига экспортни эркинлаштириш ва экспортчи корхоналарни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш орқали эришиш мумкин”.

Миллий тадқиқотчилардан, Х.Ахмедов ёндашувича ТИФни либераллаштиришда дастлаб, экспортчи корхоналарнинг иқтисодий мустақиллигини оширилишига, экспортни тартибга солишда маъмурий услубларнинг муайян даражада қисқартирилишига, мавжуд тўсиқ ва ғовларни бартараф этилишига эътибор қаратиш лозимлигини келтирган. Унга кўра, ташқи иқтисодий сиёсатни эркинлаштириш ислоҳотларни амалга ошириш имкониятларини кенгайтиради, ўтиш даври иқтисодиёти масалалари ечимини тезлаштиради. ТИФнинг давлат томонидан марказлашган ҳолда бошқарилишига барҳам бериш, экспортнинг ривожланишини фаоллаштириш (квоталар, имтиёзлар, божлар ва лицензияларни қисқартириш орқали), миллий валютанинг конвертация қилинишини таъминлаш ташқи иқтисодий сиёсатни эркинлаштиришнинг асосий шакллари сифатида кўрилади.

Шу қаторда яна маҳаллий тадқиқотчи А.Қаҳҳаров ёндашувида ТИФда экспортни эркинлаштиришга, экспортда унинг қатнашчилари ҳаракатларини кенгайтириш, тадбиркорликни эркин қўйиш, рақобат муҳитини яратишдан иборатлигини маълум қилган⁴¹. Унинг ёндашувига кўра, ташқи савдода, юқори кўрсаткичларга эришилишининг энг муҳим мезонларидан бири – бу мамлакатимизда ташқи савдони, жумладан экспортни фаолиятини ва валюта сиёсатини босқичма-босқич эркинлаштириб бориш натижаси эканлигини келтириб ўтган.

³⁹ Шимаи М. Роль и влияние транснациональных корпораций в глобальных сдвигах в конце 20 столетия. // Проблемы теории и практики управления. 1999, №3. С.27.

⁴⁰ Morkovina S.S., Malitskaya V.V., Panyavina E.A., I.V. Sibiryatkina “Export Potential and Measures to Support Small and Medium-Sized Enterprises” European Research Studies Journal Volume XXI, Special Issue 1, 2018, pp. 303-314

⁴¹ Қаҳҳаров А. —Бир дарча тамойили: халқаро ва миллий тажрибалар. Т-2012. 32-бет.

Тошкент молия институти ходими И.М.Алимардонов кичик бизнес субъектларини молиялаштириш жараёнини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, кичик бизнес субъектлари экспортини қўллаб-қувватлаш тузилмаси ҳамда банклар ва нобанк кредит ташкилотлари томонидан мазкур субъектлар фаолиятини кредитлаш амалиёти ҳақида фикр билдирган⁴².

Халқаро савдони эркинлаштириш, божхона божларини босқичма-босқич камайтириш ҳамда ташқи савдо тўсиқларини бартараф этиш Жаҳон савдо ташкилоти (ЖСТ) асосий мақсади ҳисобланади. ЖСТ собиқ раҳбари, Р.К.Азеведунинг фикрича, қисқа муддатда ТИФни либераллаштириш ўта хавфли ҳисобланади. Лекин бугунги кунда ТИФда экспортни эркинлаштирмасдан қуйидагиларга эришиш ҳам мумкин эмас:

- халқаро меҳнат тақсимотиға фаол қўшилиш;
- маҳаллий маҳсулотлар рақобатбардошлиғи даражасини ошириш;
- ички инвестицияларни маблағ билан таъминлаш учун дунё молия бозорларида капитални жалб қилиш ва бошқалар.

Жаҳон божхона ташкилоти (ЖБТ) собиқ бош котиби Мишел Дане фикрича, халқаро савдода товарларнинг ҳар бир партиясини текшириб чиқиш номаъқул, бу каби ҳолатлар жаҳон савдосини фалаж аҳволга келтиришини таъкидлаб, бундай шароитда божхона органлари савдони енгиллаштириш ва унинг хавфсизлигини орттиришга қаратилган турли талаблар билан экспортчи корхоналарни оғир, ташвишли аҳволга солишлари керак эмас, балки халқаро стандартларни қўллашлари зарур⁴³.

Экспорт қилувчи корхоналарни рағбатлантириш бўйича олимларнинг турли хил назариялари ва фикрлари ушбу масаланинг мураккаблигини таъкидлайди. Халқаро савдо ривожланишда давом этар экан, экспортчи корхоналар фаолиятини рағбатлантириш динамик ва ривожланаётган тадқиқот соҳаси бўлиб қолади. Шунингдек, бугунги глобаллашув шароитида, ҳар бир давлат экспортчи корхоналарни қўллаб-қувватлаши, экспорт тартиб-таомилларини соддалаштириши ва тартибга солиш усул ва услубларининг замонавий умумэтироф этилган меъёрларига жавоб берадиган қоидаларини ишлаб чиқиши ва улар бўйича назорат тизимини такомиллаштириши зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ekelund R.B.& Hebert R.F. History of Economic Theory and Method. 3d ed. NY etc.1990.P.43-44.

⁴² Алимардонов И.М. Кичик бизнес субъектларини молиялаштиришнинг айрим долзарб масалалари.// “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий-электрон журнали. 5-сон, сентябрь-октябрь, 2017 йил

⁴³ <http://xn--h1ahbi.com.ua/info/92-wco-world-customs-organization-vsemirnaya-tamozhennaya-organizaciya vtamo.html>. 2005г. – одобрена Система стандартов для обеспечения безопасности и содействия глобальной торговле

2. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов//Антология экономической классики. М-1991.
3. Миль Дж.С. Основы политической экономии. М-1980.
4. Хекшер Э. Влияние внешней торговли на распределение дохода/Э.Хекшер. - Режим доступа: http://www.seinstitute.re/files/veh6-09_Heckscher.pdf.
5. Krugman P. Increasing Returns? Monopolistic Competition and International Trade// Journal of International Economics, Vol.9, No.4, 1979-Pp. 469-479.
6. Киреев А.П. Международная Экономика. В2-хч.-Ч.І. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов.-М.: Международ. Отношение 2005.
7. Vernon R. International Investment and international Trade in the Product Cycle//Quarterly Journal of Economics. 1966. N2(May).
8. Шимаи М. Роль и влияние транснациональных корпораций в глобальных сдвигах в конце 20 столетия. // Проблемы теории и практики управления. 1999,№3.С.27.
9. Асқаров Н. Ўзбекистон Республикасида ташқи савдо ва божхона соҳаларини уйғун бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш.Т-2013.
10. <http://fikr.uz/blog/21538.html>
11. <http://wco-world-customs-organization.vtamo.html>.2005г.